

Eksplorasi Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital QRIS: Tinjauan Literatur

Ori Yesinta

Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang

Email : riiyesinta03@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2019, Bank Indonesia memperkenalkan standar Quick Response Code Indonesia (QRIS) sebagai alat transaksi elektronik berbasis Code QR. QRIS merupakan hasil pengembangan kode QR yang dilakukan oleh regulator bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Tujuan utama QRIS adalah untuk meningkatkan kelancaran sistem transaksi digital dengan aman, meningkatkan keefisienan dalam tata kelola pemerintahan, dan memacu inklusi keuangan bagian digital. QRIS menjadi representasi tunggal dalam bentuk kode QR yang digunakan dalam berbagai bentuk transaksi pembayaran dengan non-tunai atau digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa jurnal yang berhubungan dengan pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital QRIS. Metode yang digunakan adalah *literature review*. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari database publikasi ilmiah yang merupakan sumber nasional seperti Google Scholar. Berdasarkan artikel yang di analisa menemukan hasil bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan memiliki peran penting dalam mempengaruhi minat penggunaan layanan pembayaran digital. Selain itu, artikel ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pemasaran dan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mempromosikan adopsi QRIS sebagai solusi pembayaran digital yang nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : QRIS, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kemanfaatan, Minat Guna

1. PENDAHULUAN

Perubahan industri saat ini dalam era Industri 4.0 telah menyaksikan perkembangan teknologi yang semakin canggih, salah satunya adalah pesatnya perkembangan internet. Hidup di era globalisasi yang serba digital memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah kemudahan dalam pembayaran melalui teknologi digital. Salah satu inovasi terbaru yang muncul berkat perkembangan teknologi informasi adalah financial technology (fintech), yang hadir untuk memenuhi kebutuhan publik, terutama dalam hal sistem pembayaran.

Fintech telah mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan inklusi keuangan di negara kita (Sihaloho et al., 2020). Penggunaan financial technology di Indonesia telah mengubah perilaku pembayaran masyarakat dan menciptakan fenomena yang dikenal sebagai cashless society. Cashless society merujuk pada kondisi di mana masyarakat melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan uang elektronik.

Pada tahun 2019, Bank Indonesia memperkenalkan standar Quick Response Code Indonesia (QRIS) sebagai alat pembayaran elektronik berbasis QR Code. QRIS merupakan hasil pengembangan kode QR yang dilakukan oleh regulator bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Tujuan utama QRIS adalah untuk meningkatkan kelancaran platform pembayaran digital dengan aman, mendorong efisiensi dalam tata kelola pemerintahan, serta mengakselerasi inklusi keuangan digital. QRIS menjadi representasi tunggal dalam bentuk kode QR yang digunakan untuk berbagai macam-macam pembayaran digital.

Dalam penerapan Quick Response Code Indonesia (QRIS), tentu ada faktor-faktor yang mendukung agar penggunaan dari QRIS itu sendiri terasa maksimal dan bisa meningkatkan minat pengguna. Teori Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu teknologi, yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan (Adhiputra, 2015). Persepsi kemudahan mencerminkan tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi akan terjadi tanpa memerlukan usaha yang berat, sementara persepsi kemanfaatan menggambarkan sejauh mana keyakinan seseorang dalam penggunaan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerjanya.

Pandangan yang terkait dengan persepsi kemudahan telah dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap minat penggunaan QRIS. Misalnya, beberapa penelitian (Banda, 2021; Nurul, 2022; Arta, 2020) menunjukkan adanya hubungan positif antara persepsi kemudahan dan minat penggunaan QRIS. Di sisi lain, pandangan terkait persepsi kemanfaatan juga telah diteliti dalam konteks penggunaan QRIS dan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan QRIS.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam tentang pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital QRIS melalui tinjauan literatur. Dengan menganalisis dan mensintesis temuan-temuan dari penelitian terdahulu, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan QRIS.

Selain itu, artikel ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pemasaran dan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mempromosikan adopsi QRIS sebagai solusi pembayaran digital yang nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan, diharapkan dapat diidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan QRIS dan memperkuat inklusi keuangan digital di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam konteks perkembangan layanan pembayaran digital QRIS dan dapat memberikan landasan yang kuat bagi penelitian lanjutan serta pengembangan kebijakan dan praktik yang berkelanjutan di bidang ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

QRIS adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard, yang merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS merupakan sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Pengaturan mengenai implementasi QRIS dalam pembayaran diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)

No. 21/18/2019. Tujuan dari perilis QRIS agar adanya kemudahan dan keamanan untuk semua lapisan masyarakat saat bertransaksi. Dalam sistem QRIS, semua jenis sistem pembayaran QR Code dari berbagai penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) dapat didukung.

2.2 Persepsi Kemudahan

Kemudahan penggunaan (ease of use) dapat diartikan sebagai keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi tidak memerlukan usaha yang berlebihan (Jogiyanto, 2007). Menurut Davis et al. (1989), persepsi kemudahan penggunaan melibatkan keyakinan bahwa teknologi atau sistem dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah. Tingkat intensitas penggunaan dan interaksi pengguna dengan sistem juga mencerminkan tingkat kemudahan penggunaan. Dalam penelitian Sun dan Zhang (2011), ditemukan beberapa dimensi dalam persepsi kemudahan, seperti kemudahan dalam proses pembelajaran, penggunaan yang mudah, kejelasan dan pemahaman yang mudah, serta kemampuan pengguna untuk menjadi terampil dalam menggunakan teknologi tersebut.

Penelitian Gu et al. (2009) menyoroti bahwa persepsi kemudahan melibatkan tingkat kemudahan dan pemahaman terkait penggunaan sistem baru. Dalam konteks metode pembayaran digital, kemudahan penggunaan memainkan peran penting dalam menentukan minat penggunaan (Ezeh & Nwankwo, 2018; Chakravorti & Jankowski, 2005; Zavolokina et al., 2016). Selain itu, kemajuan perangkat lunak yang mendukung penggunaan pembayaran digital dimungkinkan terjadi transaksi yang praktis serta efisien (Hogan, 2008).

2.3 Persepsi Kemanfaatan

Manfaat ialah hal yang dirasakan seseorang ketika dalam menggunakan suatu produk atau sistem bisa memberikan manfaat seperti meningkatkan efektifitas, produktifitas dan kinerja.

Dalam pandangan Zulqurnain (2017), manusia menggunakan sesuatu karena mengharapkan manfaat yang dapat diperoleh darinya. QRIS memberikan kemudahan, praktisitas, dan kecepatan dalam melakukan pembayaran dibandingkan dengan menggunakan uang tunai seperti uang kertas.

Menurut Jogiyanto (2007), terdapat beberapa indikator yang menunjukkan manfaat penggunaan sistem, yaitu Penggunaan sistem dapat mempercepat proses merasa puas, menunjang efektifitas, meningkatkan kinerja individu dan memberikan manfaat yang signifikan bagi individu.

2.4 Minat

Minat seseorang timbul dipengaruhi oleh faktor-faktor penting, yang meliputi faktor internal yang berhubungan dengan emosi individu dan faktor eksternal yang melibatkan dorongan dan interaksi sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nursiah (Nursiah et al., 2017), dikemukakan bahwa minat penggunaan merupakan keinginan individu untuk melaksanakan tindakan khusus atau kecenderungan individu untuk terus menggunakan suatu sistem. Konsep ini diperkuat oleh Kotler (2012) yang menjelaskan bahwa minat adalah respons yang muncul setelah terpapar pada suatu produk, diikuti oleh ketertarikan untuk mencobanya, dan akibatnya lahir kemauan untuk memiliki dan membeli produk tersebut. Dalam konteks ini, Ferdinand (2002) mengidentifikasi beberapa kriteria minat, termasuk minat transaksional, referensial, dan pendalaman, yang menjadi pertanda minat yang ada pada individu.

3. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan terhadap minat penggunaan layanan Digital QRIS.

4. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan pola pemikiran yang menghubungkan berbagai konsep terkait dalam suatu penelitian guna memberikan gambar dasar yang terstruktur serta membimbing asumsi kepada variabel yang akan diteliti. Dalam rangka pembentukan kerangka pemikiran kajian ini, disusun suatu konsep sederhana yang memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep tersebut, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

5. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review*. Penelitian yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan mengikuti pedoman dan mengacu pada literatur review, bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman yang bersifat subjektif dari peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari database publikasi ilmiah yang merupakan sumber nasional seperti Google Scholar. Pada tahap awal pencarian artikel jurnal diperoleh >30 (lebih dari 30) artikel dan jurnal dengan menggunakan kata kunci “Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)”, “Pembayaran digital QRIS” dan “Persepsi dan minat penggunaan QRIS” yang diidentifikasi yang belum di eksplorasi relevansi dengan artikel untuk dikompilasi. Dari jumlah artikel dan jurnal yang banyak ditemukan hanya 20 jurnal yang dianggap relevan dan berkualitas Sinta. Kemudian artikel dan jurnal tersebut diseleksi kembali berdasarkan dari kriteria inklusi, terdapat 12 jurnal yang memenuhi kriteria penelitian untuk direview.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Hasil

Hasil dari *literature review* pada 12 jurnal yang memenuhi kriteria penelitian untuk direview. Penulis menemukan hasil bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS.

Tabel.6.1.1 : Literatur Riview Jurnal

Nama, Tahun, Judul	Metode	Hasil
Nama : Oktoviana B. Saputri (2020) Judul : ‘Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital’	skala Likert	Dari analisis data, disimpulkan bahwa semua faktor persepsi memiliki pengaruh serentak terhadap preferensi konsumen dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital. Namun, hasil pengujian secara terpisah menunjukkan bahwa faktor persepsi kebermanfaatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan QRIS.
Nama : Anisa Nurul Fadilla , Oke Setiarso , dan Muhamad Farid Alfarisy (2022) Judul Penelitian : ‘Preferensi Konsumen Terhadap Penggunaan Sistem Pembayaran Non Tunai Qr Code Indonesia Standart (Qris): Studi Kasus di Kota Tegal’	MSI dan Probability Unit	Dampak gabungan dari persepsi kenyamanan, persepsi kegunaan, dan pendapatan terhadap preferensi konsumen untuk menggunakan sistem pembayaran non-tunai QR Code Indonesia Standard (QRIS) cukup signifikan di antara para konsumen yang sering berkunjung ke tiga mal terbesar di Kota Tegal.
Nama : Wayan Arta Setiawan dan Luh Putu Mahyuni (2020) Judul penelitian : ‘Qris Di Mata Umkm: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi Umkm Menggunakan Qris’	TAM & TPB	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki pandangan yang baik terhadap QRIS sebagai solusi pembayaran yang nyaman dan meminimalkan kontak fisik. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa niat UMKM untuk mengadopsi QRIS dipengaruhi oleh beberapa faktor: a) persepsi positif mereka terhadap QRIS, b) pengaruh eksternal dari

		pembeli, teman dekat, dan pemberi pengaruh, dan 3) hambatan yang dirasakan terkait dengan penggunaan QRIS, seperti konektivitas internet, biaya, dan batas transaksi.
Nama : Sumadi , Abdul Haris Romdhoni , Fatakhurrohimi (2022) Judul penelitian : ‘Analisis Faktor Kepercayaan, Manfaat Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat di Boyolali)’	Data primer. Slovin.	Temuan kolektif menunjukkan bahwa faktor kepercayaan, manfaat, dan keamanan secara kolektif memiliki dampak yang penting terhadap tingkat minat untuk menggunakan uang elektronik.
Nama : Meiske H. Tangnga , Maudy M. Tanihatu (2021) Judul Penelitian : ‘Pemahaman Dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Membentuk Minat Menggunakan E-Money Di Kota Ambon’	Roscoe	Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan e-money termasuk dalam kategori "mudah", manfaatnya tergolong "bermanfaat", dan kepercayaan termasuk dalam kategori "dipercaya". Di sisi lain, analisis kualitatif menunjukkan bahwa variabel kemudahan, manfaat, dan kepercayaan secara individu berpengaruh terhadap tingkat minat penggunaan e-money di kota Ambon.
Nama : I Gusti Putu Geria Warsita Widya Darma, Sunitha Devi (2022) Judul penelitian : ‘Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Dan Norma Subjektif Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet Di Masa New Normal (Studi Pada Pengguna E-Wallet Di Kota Denpasar)’	convenience random sampling	Temuan ini mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan dari persepsi kegunaan (X1), persepsi kemudahan (X2), dan norma subjektif (X3) terhadap tingkat minat penggunaan e-wallet (Y) disaat new normal.
Nama : Yuliani Dwi Rahmawati , Rahmi Yuliana (2020) Judul penelitian : ‘Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet Pada Mahasiswa Stie Bank Bpd Jateng’	convenience random sampling	Temuan menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan secara signifikan dan positif mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk menggunakan e-wallet. Di antara variabel-variabel tersebut, persepsi keamanan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan penggunaan e-wallet pada mahasiswa. Keamanan memang menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan karena memberikan rasa aman dan perlindungan kepada individu.
Nama : Erin Soleha , Zulfa Zakiatul Hidayah (2022) Judul penelitian : ‘Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Minat Generasi Millennial Dalam Menggunakan Dompot Digital (ShopeePay)’	Slovin	Temuan menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki dampak positif yang signifikan sebesar 79,84% terhadap tingkat minat penggunaan. Demikian pula, kemudahan bertransaksi memiliki dampak positif yang signifikan sebesar 60,26% terhadap tingkat minat penggunaan.
Nama : Rifki Hanif (2022) Judul penelitian : ‘Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Guna Melalui Kepercayaan Pada Pengguna Dompot Digital Gopay’	Metode Survey	Dilakukannya analisis data lalu temuannya menunjukkan: Persepsi kemudahan secara tidak langsung mempengaruhi minat penggunaan melalui kepercayaan konsumen. Sedangkan, tidak ada dampak langsung bagi minat penggunaan, hal ini diukur dari variabel persepsi kemudahan.
Nama : Maria Andriani Halimah Pontoh, Frederik G. Worang, Ferdinand J. Tumewu (2022) Judul Penelitian : ‘Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Resiko Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Pedagang Dalam Menggunakan Qris Sebagai Metode Pembayaran Secara Digital’	Data Angket	Temuan menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan terhadap Niat Pedagang untuk menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital. Namun, Perceived Risk dan Consumer Trust tidak berpengaruh signifikan terhadap Merchant Intention untuk menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital.
Nama : Ngakan Bagus Prasasta Sudiarmika , Ida Ayu Oka Martini (2022) Judul penelitian : ‘Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Pelaku Umkm Kota Denpasar Menggunakan Qris’	Purposive sampling	Temuan ini mengungkapkan bahwa di antara para pelaku UMKM di Kota Denpasar, persepsi manfaat, persepsi dari kemudahan, kepercayaan, serta pengaruh sosial memiliki dampak positif yang signifikan akan niat untuk memakai merchant QRIS. Namun, risiko yang dirasakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan merchant QRIS di kalangan pelaku UMKM di Kota Denpasar. Dengan demikian, persepsi kegunaan, persepsi

<p>Nama : Luh Putu M. , I Wayan A, Setiawan (2021) Judul penelitian : 'Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? sebuah model untuk memahani intensi UMKM menggunakan QRIS'</p>	<p>stuktural</p>	<p>kemudahan, kepercayaan, dan pengaruh sosial berhubungan positif dengan niat untuk menggunakan merchant QRIS, sedangkan persepsi risiko memiliki hubungan negatif dengan niat untuk menggunakan merchant QRIS di kalangan pelaku UMKM Kota Denpasar. Persepsi manfaat QRIS, persepsi kemudahan penggunaan QRIS, dan pengaruh pihak eksternal, dalam pengujian model struktural dianggap signifikan, berpengaruh positif terhadap niat UMKM untuk memanfaatkan QRIS.</p>
---	------------------	--

6.2 Pembahasan

1. Persepsi yang berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS

Dalam hasil literature review, ditemukan bahwasannya persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan memiliki peran penting dalam mempengaruhi minat penggunaan layanan pembayaran digital.

a. Persepsi Kemudahan

Temuan tentang persepsi kemudahan ditemukan bahwasannya persepsi kemudahan mempengaruhi minat penggunaan berasal dari kepercayaan konsumen. Meskipun persepsi kemudahan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap minat penggunaan, namun dari kepercayaan konsumen, persepsi kemudahan dapat mempengaruhi minat penggunaan dengan tidak langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Banda (2020) menunjukkan bahwa pengguna yang menganggap QRIS mudah digunakan dan memberikan manfaat yang nyata, cenderung memiliki minat yang lebih tinggi dalam menggunakan layanan tersebut. Faktor-faktor seperti kenyamanan, kecepatan, dan kelancaran transaksi menjadi bagian dari persepsi kemudahan (Waspada, 2012).

6 Persepsi Kemanfaatan

Persepsi kemanfaatan dalam konteks QRIS mengacu pada keyakinan positif pengguna tentang manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan QRIS sebagai layanan pembayaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Persepsi kemanfaatan melibatkan manfaat praktis dan keuntungan, kenyamanan, efisiensi, dan kepraktisan yang diperoleh dari penggunaan QRIS.

7 Preferensi yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap Minat Penggunaan QRIS

Secara keseluruhan, dari hasil literature review, dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan memiliki pengaruh dominan terhadap minat penggunaan

QRIS. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang membuat pengguna merasa mudah menggunakan QRIS serta melihat manfaat dan keuntungan yang mereka peroleh dari layanan tersebut.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil literature review, dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan memiliki peran penting dalam mempengaruhi minat penggunaan layanan pembayaran digital QR Code Indonesia Standard (QRIS). Persepsi kemudahan mencakup faktor-faktor seperti kenyamanan, kecepatan, dan kelancaran transaksi, sementara persepsi kemanfaatan melibatkan manfaat praktis, keuntungan, kenyamanan, efisiensi, dan kepraktisan yang diperoleh dari penggunaan QRIS. Persepsi kemudahan memiliki pengaruh dominan terhadap minat penggunaan QRIS.

8. SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Perusahaan atau penyedia layanan pembayaran digital QRIS perlu memperhatikan aspek-aspek kemudahan dalam penggunaan sistem. Meningkatkan kenyamanan, kecepatan, dan kelancaran transaksi dapat memperkuat persepsi kemudahan pengguna terhadap QRIS dan meningkatkan minat penggunaan.
2. Penting bagi perusahaan atau penyedia layanan QRIS untuk mengkomunikasikan manfaat dan keuntungan yang diperoleh pengguna dari penggunaan QRIS. Informasi tentang manfaat praktis, kepraktisan, efisiensi, dan kenyamanan yang diberikan oleh QRIS dapat meningkatkan persepsi kemanfaatan pengguna dan dengan demikian meningkatkan minat penggunaan.

REFERENSI

- Arie, purnomo, S. D. R (2022). *Pengaruh Manfaat, Kemudahan terhadap Minat Pemakaian Financial Technology Pada Penggunaan Pembayaran Digital UMKM di Sumenep*. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol.15 (2)
- Auliya, P. N., & Arransyah, M. F. (2023). Penerapan Model UTAUT untuk Mengetahui Minat Perilaku Konsumen dalam Penggunaan QRIS. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 885–892.

- Azzahroo, R. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17(1), 10.
- Bagus Prasasta Sudiatmika, N., & Ayu Oka Martini, I. (2022). Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Pelaku UMKM Kota Denpasar Menggunakan QRIS. *JMM UNRAM*, 11(3), 239–254.
- Darma G, Putu G, Warsita G et al (2022). PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP MINAT PENGGUNAAN E-WALLET DI MASA NEW NORMAL (STUDI PADA PENGGUNA E-WALLET DI KOTA DENPASAR)
- Fadilla, A. N. (2022). Preferensi Konsumen Terhadap Penggunaan Sistem Pembayaran Non Tunai QR CODE Indonesia Standart (QRIS): Studi Kasus di Kota Tegal. *Sosio E-Kons*, 14(3), 293.
- H Pontoh, M. A., Worang, F. G., Tumewu, F. J., Andriani Halimah Pontoh, M., Worang, F. G., & Tumewu, F. J. (2022). *THE INFLUENCE OF PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED RISK AND CONSUMER TRUST TOWARDS MERCHANT INTENTION IN USING QRIS AS A DIGITAL PAYMENT METHOD*. 10(3), 904–913
- Hanif, R. (n.d.). *CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN TERHADAP MINAT GUNA MELALUI KEPERCAYAAN PADA PENGGUNA DOMPET DIGITAL GOPAY*.
- Haris Romdhoni, A. (n.d.). Analisis Faktor Kepercayaan, Manfaat Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat di Boyolali). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2195–2201.
- I Wayan, A. S. dan Luh, P. M. (2020). *QRIS DI MANA UMKM : EKSPLORASI PERSEPSI DAN INTENSI UMKM MENGGUNAKAN QRIS*. E-Jurnal ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol 9 (10), Hal. 921-946
- Kurniawati, E. T., Zuhroh, I., Malik, N., & Malang, U. M. (n.d.). *Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial*.
- Mahyuni, L. P., Wayan, I., & Setiawan, A. (2021). Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? sebuah model untuk memahani intensi UMKM menggunakan QRIS. *FORUM EKONOMI*, 23(4), 735–747.
- Mayanti, R. (2022). *Preferensi Masyarakat Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard Sebagai Sarana Teknologi Pembayaran Digital*. 15(1), 1979–276.

- Megayani, N., Sanosra, A., & Reskiputri, T. D. (2021). Pembayaran Cashless dengan Sistem QR Code dan Perceived Trust terhadap Kepuasan Pengguna Shopeepay. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 3(1), 63–71.
- Rahmawati, Y. D., Yuliana, R., Tinggi, S., Bank, I. E., & Jateng, B. (n.d.). *PADA MAHASISWA STIE BANK BPD JATENG*.
- Saputri, O. B. (n.d.). Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat
- Soleha, E., & Hidayah, Z. Z. (2022). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Minat Generasi Millennial Dalam Menggunakan Dompet Digital (ShopeePay)*.
- Studi, P., Fakultas, A., Universitas, E., Ganesha, P., Putu, G., Warsita, G., Darma, W., & Devi, | Sunitha. (n.d.). *DI MASA NEW NORMAL (STUDI PADA PENGGUNA E-WALLET DI KOTA DENPASAR)*.
- Tangnga, M. H., Si, M., Tanihatu, M. M., Niaga, J. A., & Ambon, P. N. (n.d.). *PEMAHAMAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK MINAT MENGGUNAKAN E-MONEY DI KOTA AMBON*.
- Tobing, G. J., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Acta Comitas*, 6(03), 491.
- Wardani, Luh dan masdiantini, Putu. (2022). *Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial Budaya, Motivasi Hedonis dan Nilai Harga terhadap Minat Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 12 (12)